

**PANCREATITA PEDIATRICĂ ȘI PANCREATITA LA ADULȚI:
CONTROVERSE ÎN EVALUARE ȘI DIAGNOSTIC**
Pediatric pancreatitis and adult pancreatitis: controversies in assessment and diagnosis

CZU: 616.37-001-089-053.2
DOI: 10.5281/zenodo.20179100

Victoria GROSU

<https://orcid.org/0000-0001-5299-4279>

dr. hab. în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Departamentul de Pediatrie

E-mail: victoria.grosu@usmf.md

Angela CIUNTU

<https://orcid.org/0000-0003-4249-3555>

dr. hab. în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Departamentul de Pediatrie

E-mail: angela.ciuntu@usmf.md

Iulianna LUPAȘCO

<https://orcid.org/0000-0002-1282-5080>

dr. hab. în științe medicale, cercet. principal, Șef Laborator de gastroenterologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: labgastroenterologie@usmf.md

Summary. The acute, acute recurrent, and chronic forms of pancreatitis have been increasingly diagnosed in children over the past 2 decades. The risk factors in the pediatric group are broad and appear to be strikingly different compared with the adult cohort. However, the burden of disease and impact on quality of life are surprisingly similar in children and adults. Diagnosing pancreatitis in children involves a combination of symptoms, blood tests showing elevated pancreatic enzymes, and imaging tests, most commonly an abdominal ultrasound or CT scan. A diagnosis is typically confirmed if the child has characteristic abdominal pain and at least one abnormal lab or imaging result. This review summarizes the epidemiology, risk factors, diagnosis of pediatric pancreatitis, identifies the specific features of childhood-onset disease, identifies gaps, and proposes recommendations for future opportunities.

Key words: children, exocrine pancreatic insufficiency, congenital factors, diabetes.

Introducere. Evoluția pancreatitei acute (PA) și pancreatitei cronice (PC) pediatrice în deceniile precedente a fost foarte variată de la forme clinice ușoare la cele cu risc sever. Cu toate acestea, în ultimele două decenii, rapoartele mai multor centre regionale au arătat că incidența PA la copii este cuprinsă între 4 și 13 cazuri la 100.000 de persoane, ceea ce se suprapune cu limita inferioară a intervalului la adulți (5-60 de cazuri la 100.000 de persoane)¹. Pancreatita este un diagnostic clinic bazat pe o combinație de istoric medical, examen fizic, teste de laborator și constatări imagistice.

¹ Tassos Grammatikopoulos, Paul Henderson, Ieuan Davies, et al. Guidelines for the diagnosis and management of pancreatitis in children, in: *BSPGHAN Pancreatitis Guidance*. 2024: 1-11. <https://bspghan.org.uk/wp-content/uploads/2024/04/guidelines-for-the-diagnosis-and-management-of-pancreatitis-in-children.pdf>

Incidența pancreatitei cronice (PC) pediatrice a fost mai mare decât în studiile raportate anterior, ajungând la 2 cazuri la 100.000 de persoane pe an, iar prevalența a fost de 6 cazuri la 100.000 de persoane. Deși există mai puțini copii cu pancreatită în comparație cu adulții, povara bolii la copii este recunoscută în prezent ca având un impact mai mare decât se estimase anterior².

Incidența la adult: – 3,5-10:100.000 (SUA);

– 7,74:100.000 (Franța).

Incidența la copii: – 4-13:100.000; – 22-25% din totalul pancreatitelor.

– În RM în ultimii 10 ani se atestă creșterea semnificativă a incidenței afecțiunilor pancreatice la populația pediatrică, de la 8,4 (2005) la 24,5 (2015).

Prevalența: – 26-28:100.000 locuitori (Franța, Japonia).

Prevalența la copii: – În RM în ultimii 10 ani se atestă creșterea semnificativă a prevalenței afecțiunilor pancreatice la populația pediatrică, de la 23,8 (2005) la 62,9 (2015).

Ca și în literatura de specialitate pentru adulți, au existat rapoarte despre creșteri mari ale numărului de copii internați în spital cu pancreatită. Conform datelor raportate de Sellers și colab., s-a constatat că incidența pancreatitei acute (PA) pediatrice s-a stabilizat din 2007 până în 2014 și că incidența PC pediatrice chiar a scăzut³. Prima constatare a fost estimată de Hornung și colab., motivele creșterii inițiale se datorează probabil unei combinații de factori, inclusiv o mai mare conștientizare a pancreatitei la copii și, prin urmare, o probabilitate mai mare de testare pentru PA și PC, creșterea tiparelor de trimitere către centrele de îngrijire terțiară de unde provin majoritatea acestor rapoarte și o incidență generală tot mai mare a pancreatitei biliare din cauza ratelor mai mari de obezitate⁴.

În prezent, există doar câteva studii clinice privind pancreatita pediatrică, care implică alimentația precoce în pancreatita acută (PA) pediatrică: ibuprofen intravenos în pancreatita post-ERCP; studiul observațional INSPPIRE în pancreatita acută (PA) sau pancreatita cronică (PC) pediatrică⁵.

Material și metode. A fost efectuată analiza literaturii științifice medicale contemporane axată pe principalele baze de date: PubMed, Hinari, Springer Link și Scopus (Elsevier). Criteriile de includere au servit ghidurile de practică clinică, articolele științifice cu privire la cunoștințele actuale abordate: cauzelor, criteriilor diagnostice și diagnosticului diferențial a pancreatitei acute și cronice la copii. Criteriile de excludere au fost articolele care nu corespundeau cerințelor actuale și informațiilor furnizate pentru pacienți.

Pancreatita – factori de risc:

În mai mult de o cincime din cazurile la copii, pancreatita este rezultatul a mai mult de un factor contribuitor, prin urmare, este mai potrivit să se atribuie factorii de risc dez-

² Andre Hebra, MD; Chief Editor: Carmen Cuffari, MD. European Pancreatic Club and Hungarian Pancreatic Study Group. Pediatric Pancreatitis Guidelines. Tools & Reference. Jan 19, 2023. <https://emedicine.medscape.com/article/2014039-medication>

³ Sellers ZM, MacIsaac D, Yu H, et al. Nationwide trends in acute and chronic pancreatitis among privately insured children and non-elderly adults in the United States, 2007–2014, in: *Gastroenterology* 2018;155: 469–478.e1. [PubMed: 29660323]

⁴ Hornung LN, Szabo FK, Kalkwarf HJ, et al. Stabilized incidence of pediatric acute pancreatitis, in: *Pancreas* 2018; 47:e60–e62. [PubMed: 30199490]

⁵ Ting J, Wilson L, Schwarzenberg SJ, et al. Direct costs of acute recurrent and chronic pancreatitis in children in the INSPPIRE registry, in: *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016;62:443–449. [PubMed: 26704866]

voltării pancreatitei, decât să se enumere o singură etiologie. La copii, factorii de risc sunt proporțional variați mai mult decât la adulți.

- Factorul idiopatic (51-73,8%);
- Factorul traumatic (10-35%);
- Factorul congenital (14-19%) – anomalia joncțiunii pancreato-biliare; – chist al coledocului; – pancreas inelar; – pancreas divisum;
- Factorul toxic/medicamentos;
- Factorul genetic/ereditar (5-8%) – Mutații CFTR (14-69%) – Mutații SPINK1 (27-57,3%) – Mutații PRSS1 (9,3-24%);
- Factorul obstructiv: – macrolitiază, microlitiază (<2 mm), sludge.
- Chist duplicativ gastric sau duodenal.

Mai mulți dintre acești factori de risc oferă oportunități unice de a studia fiziologia și fiziopatologia pancreasului. Factorii de risc adiționali care trebuie luați în considerare la copilul care prezintă pancreatită includ traumatisme, tulburări metabolice, infecții, boli sistemice și pancreatită autoimună. Traumatismele abdominale contondente pot provoca pancreatită prin perturbarea sistemului vascular și de țesut pancreatic. Evenimentele traumatice la copii sunt accidente rutiere, coliziunile frontale cu ghidonul bicicletei, alte leziuni legate de sport și, important, traumatismele non-accidentale cauzate de abuzul asupra copiilor.

Tulburările metabolice care trebuie luate în considerare la copii includ cetoacidoza diabetică, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, care apar mai ales din cauza afecțiunii non-maligne a hiperparatiroidismului și erorile congenitale ale metabolismului. Printre erorile congenitale ale metabolismului, aminoacizii cu lanț ramificat, cum ar fi acidemia propionică și acidemia metilmalonică, sunt factori de risc notabili pentru pancreatita acută recurentă (PAR) la sugari și copiii mici. La acești pacienți, există o corelație aproximativă între ameliorarea pancreatitei și controlul tulburărilor metabolice și pe măsură ce pacienții avansează dincolo de vârsta copilăriei, sugerând un impact direct al acidemiei intracelulare asupra dezvoltării pancreatitei⁶. Multe infecții primare au fost asociate cu pancreatita, iar în unele cazuri, infecția a fost izolată din probe de pancreas. Infecțiile includ oreionul, virusurile din familia herpesului, gripa, virusurile hepatitice: *VHB*, *VHC* și *salmonella*, *citomegalovirus*, *Coxsackie B*, *Epstein-Barr*, *tuberculoza*, *luesul* etc. În majoritatea cazurilor, ca și în cazul asocierilor medicamentoase, diagnosticul de pancreatită asociată cu infecția este dificil de pus în practică și necesită un istoric detaliat al contactelor bolnavi cunoscuți, un prodrom caracteristic cu semne și simptome tipice ale infecției sau izolarea agentului patogen suspectat de la gazdă. Se știe de ceva vreme că pacienții în stare critică cu sepsis sau pacienții cu pusee acute ale unei boli sistemice preexistente vor dezvolta PA. Bolile sistemice raportate la copii includ sindromul hemolitic uremic, lupusul eritematos sistemic, purpura Henoch-Schönlein, boala Kawasaki, boala inflamatorie intestinală, boala Crohn, colita ulceroasă, boala celiacă, infecții intestinale⁷. PC poate interveni și la bolnavii cu disfuncții ale sfincterului Oddi. Mecanismele pancreatitei în aceste situații sunt neclare și, prin urmare, sunt deschise la numeroase investigații. Acestea s-ar putea dovedi a fi multifactoriale și ar putea include ischemie pancreatică de la vasoconstricție localizată sau amorsare de citokine din cauza furtunii

⁶ Parniczky A, Abu-El-Haija M, Husain S, et al. EPC/HPSG evidence-based guidelines for the management of pediatric pancreatitis, in: *Pancreatology*. 2018 Mar;18(2):146:160.

⁷ Maisam Abu-El-Haija, Soma Kumar, J Antonio Quiros et al. The Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: A Clinical Report from the NASPGHAN Pancreas Committee, in: *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2018 Jan; 66(1):159–176. doi: [10.1097/MPG.0000000000001715](https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000001715)

inflamatorii a afecțiunii sistemice. Pancreatita autoimună la copii oglindește mai frecvent varianta de tip 2, similară cu pancreatita idiopatică ductcentrică. Spre deosebire de varianta de tip 1, pacienții cu pancreatită idiopatică ductcentrică au de obicei niveluri normale de imunoglobuline serice G4, răspund la steroizi și au (cel puțin pe baza perioadelor actuale de urmărire) rate scăzute de recurență. Treizeci la sută dintre acești pacienți dezvoltă boală inflamatorie intestinală înainte sau după diagnosticarea pancreatitei idiopatice ductcentrice⁸. Maladiile autoimune la copii pot fi maladii limitate în pancreas, maladii sistemice.

Asocierile genetice. Cauzele genetice reprezintă mai puțin de 10% din totalul pacienților cu pancreatită acută pediatrică (PA), dar pentru mai mult de 50% din cazurile de pancreatită acută recurentă (PAR) și peste 75% din cazurile de pancreatită cronică (PC)⁹. Mutațiile cel mai frecvent asociate cu pancreatita pediatrică sunt în genele tripsinogenului cationic (PRSS1), generatorului transmembranar de fibroză chistică, inhibitorului de serin protează *Kazal tip I* (SPINK1) și chimotripsinei C. Aceasta este o diferență izbitoare între cohortele pediatrice și cele adulte. Mai multe studii pediatrice raportează variante genetice asociate cu PC, în timp ce studiile pe adulți descriu factori de risc de mediu, în special alcoolul și fumatul. Sunt necesare studii longitudinale și prospective care implică cohorte pediatrice și adulte pentru a determina dacă acest lucru este legat de penetranța anumitor mutații în grupul pediatric și/sau de sinergie dintre factorii genetici și cei de mediu.

Studiile recente demonstrează, de asemenea, că factorii de risc genetici pot determina comportamentul bolii. Variantele PRSS1, SPINK1 și gena c.180TT a chimotripsinei C pot apărea la orice vârstă cu boli pancreatice și sunt mai frecvent asociate cu PC pediatrică în comparație cu PAR; mutațiile genei PRSS1, chimotripsinei C și carboxipeptidazei 1 predispun copiii la PC cu debut precoce. Variantele genei carboxil ester lipazei și ale genei hibride carboxil ester lipazei cresc riscul de PC la adulți. Identificarea precoce a factorilor de risc genetici ar putea permite abordări ale medicinei de precizie în PAR și PC. Cohorta pediatrică este unică, cu factori de mediu aproape neglijabili (de exemplu, alcool și fumat) și prevalență ridicată a mutațiilor genetice în PAR și PC¹⁰. Se desfășoară studii pentru a identifica markeri genetici care prezic progresia rapidă de la PA la PAR și PC și dezvoltarea durerii cronice, insuficienței pancreatice exocrine și diabetului.

Anomalii ale pancreasului. De la 5% până la 20% dintre copiii cu PA au anomalii pancreatice asociate cu pancreatită¹¹. Cea mai frecventă anomalie este pancreasul *divisum*, o situație în care canalul pancreatic principal (PD) drenează în papila mică prin canalul Santorini, în timp ce drenează separat în papila majoră prin canalul Wirsung. Deși aproximativ 7% din populația generală are pancreas *divisum* și marea majoritate nu dezvoltă niciodată pancreatită, există mai multe rapoarte care demonstrează că copiii cu PAR și PC au o frecvență mai mare de pancreas *divisum* decât populația generală. Mulți dintre acești

⁸ Scheers I, Palermo JJ, Freedman S, et al. Autoimmune pancreatitis in children: characteristic features, diagnosis, and management, in: *Am J Gastroenterol* 2017; 112:1604–1611. [PubMed: 28374818]

⁹ Parniczky A, Czako L, Dubravcsik Z, et al. Pediatric pancreatitis. Evidence based management guidelines of the Hungarian Pancreatic Study Group, in: *Orv Hetil.* 2015;156(8):308–25. doi: 10.1556/OH.2015.30062.

¹⁰ Schwarzenberg SJ, Bellin M, Husain SZ, et al. Pediatric chronic pancreatitis is associated with genetic risk factors and substantial disease burden, in: *J Pediatr* 2015; 166:890–896 e1. [PubMed: 25556020]

¹¹ Yadav D, O’Connell M, Papachristou GI. Natural history following the first attack of acute pancreatitis, in: *Am J Gastroenterol* 2012;107:1096–1103. [PubMed: 22613906]

pacienți cu pancreas *divisum* au factori de risc suplimentari. Constatările sugerează că ar putea exista un subset mic de pacienți cu pancreas *divisum* care dezvoltă pancreatită obstructivă sau că anomalia în general conferă un risc aditiv (pe lângă alți factori de risc) pentru dezvoltarea pancreatitei¹².

Alte anomalii ale pancreasului asociate cu pancreatita sunt consolidarea vicioasă pancreatico-biliară, chistul coledocian și pancreasul inelar. Duplicarea intestinală a fost, de asemenea, raportată ca un factor declanșator al pancreatitei. În toate aceste anomalii, mecanismul pancreatitei este probabil datorat obstrucției la nivelul orificiului de ieșire, care duce la hipertensiune ductală.

Ca și la adulți, obstrucția cu calculi biliari sau microlitiază (cunoscută și sub numele de *nămol biliar*) la ieșirea canalului biliar comun vor provoca hipertensiune ductală și vor induce PA. Termenul de „nămol biliar” este o denumire uzuală și actuală pentru a descrie materia păstoasă, conținând mai multe componente solide, care se formează prin cristalizarea și îngroșarea bilei în vezica biliară, fiind deseori un stadiu incipient al formării pietrelor biliare. Acest termen este folosit frecvent în limbajul medical și popular, fiind echivalent cu „fiere încărcată” sau „bilă lenesă”. Pancreatita biliară este în prezent cea mai frecventă cauză de PA la copii, variind de la 3% la 30% din toate cazurile¹³. Cu excepții notabile, doar câteva cazuri de PAR sau PC pediatrică pot fi atribuite pancreatitei biliare, deoarece diagnosticul se pune de obicei la începutul evoluției, urmat de colecistectomie care ar trebui să fie curativă. Deoarece diagnosticul microlitiază este adesea evaziv, copiii vor fi adesea supuși colecistectomiei chiar și pentru semne ușoare de microlitiază, cum ar fi prezența ocazională a nămolului în canalul biliar comun, chiar și în absența dilatării canalului biliar comun.

În plus, pacienților cu PAR idiopatică li se recomandă adesea să fie supuși intervenției chirurgicale ca măsură empirică pentru presupusa microlitiază. Deși există unele controverse, există rapoarte proeminente privind scăderea frecvenței episoadelor de pancreatită după intervenția chirurgicală. Domeniile care necesită investigații suplimentare includ modalități de diagnostic mai bune pentru microlitiază la copii și evaluarea longitudinală a copiilor cu pancreatită idiopatică care au suferit colecistectomie.

Diagnosticul pancreatitei la copii. Diagnosticarea pancreatitei la copii implică o combinație de simptome, analize de sânge care arată valori crescute ale enzimelor pancreatice (cum ar fi amilaza și lipaza) și teste imagistice, cel mai frecvent o ecografie abdominală sau o tomografie computerizată. Diagnosticul este de obicei confirmat dacă copilul prezintă dureri abdominale caracteristice și cel puțin un rezultat anormal al analizelor de laborator sau imagistice.

Evaluare clinică. Simptome: un simptom principal este durerea abdominală, adesea în partea superioară a stomacului. Alte simptome pot include greață, vărsături și uneori febră sau iritabilitate. La copii de vârstă fragedă predomină sindromul toxico-infecțios și sindromul de deshidratare, ceea ce poate duce la dereglări metabolice și hidroelectrolitice severe și insuficiență poliorganică terminală. Cu toate acestea, nu toți pacienții cu pancreatită vor prezenta toate aceste simptome. Simptomele pancreatitei sunt nespecifice și pot fi ușor confun-

¹² Husain SZ, Morinville V, Pohl J, et al. Toxic-metabolic risk factors in pediatric pancreatitis: recommendations for diagnosis, management, and future research, in: *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016; 62:609–617. [PubMed: 26594832]

¹³ Tassos Grammatikopoulos, Paul Henderson, Ieuan Davies, et al. Guidelines for the diagnosis and management of pancreatitis in children, in: *BSPGHAN Pancreatitis Guidance*. 2024: 1-11. <https://bspghan.org.uk/wp-content/uploads/2024/04/guidelines-for-the-diagnosis-and-management-of-pancreatitis-in-children.pdf>

date cu semnele unei alte boli. De asemenea, acestea variază în funcție de vârstă și nivelul de dezvoltare al copilului, de exemplu, sugarii non-verbali pot prezenta plâns crescut, agitație, distenzie abdominală, vome, dereglări severe metabolice și ionice, deshidratare, convulsii, edem cerebral, edem pulmonar, insuficiență cardiacă acută cu diverse disritmii cardiace.

Teste de laborator: identificarea enzimelor pancreatice – se măsoară nivelurile de amilază și lipază, care sunt enzime produse de pancreas. Nivelurile ridicate din sânge pot indica inflamația sau leziunea pancreatică. În pediatrie se recomandă un complex de investigații de laborator: bilirubina și fracțiunile ei, enzimele ficatului: ALAT, ASAT, γ -glutamyltranspeptidaza, calciul seric, trigliceridele, HDL, LDL, colesterolul total, β – lipoproteidele, fosfatazele alcalină și acidă, urea, creatinina serică, indicii de coagulare a sângelui – INR, numărul de trombocite, indicii protrombinici, fibrinogenul, biomarkerii proinflamatorii – proteina C reactivă înalt sensibilă (PCRh), VSH, seromucoizi, biomarkerii stresului oxidativ, electroliții serici, steatoreea, și alte analize de sânge pentru a evalua alte funcții ale organismului și a identifica cauzele potențiale. Sunt absolut necesare și testele următoare: în sumarul urinei identificarea cetonuriei, amilazuriei, glucozuriei, proteinuriei, leucocituriei.

Teste imagistice:

1. Ecografie transabdominală:

Acesta este un test imagistic inițial comun și recomandat pentru a căuta edemații tisulare, hemoragii, calculi biliari, anomalii structurale, sau inflamații în pancreas și pentru a detecta calculi biliari sau *nămol* biliar.

2. Tomografie computerizată, examen prin RMN:

Tomografia computerizată (CT) sau imagistica prin rezonanță magnetică (MRT) pot oferi imagini mai detaliate ale pancreasului, arătând inflamație, colecții de lichid sau complicații.

3. Teste endoscopice:

La adulți mai frecvent se utilizează colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (ERCP) sau ecografia endoscopică pentru a obține o imagine mai clară a pancreasului și a căilor biliare, dar în pediatrie are indicațiile sale stricte în funcție de vârsta copilului și starea clinică.

Confirmarea diagnosticului

Diagnosticul de pancreatită acută se pune de obicei atunci când un copil prezintă: durere abdominală compatibilă cu pancreatita asociate cu enzime pancreatice (amilază sau lipază) de trei sau mai multe ori peste limita normală.

Diagnosticul pancreatitei cronice necesită demonstrarea afectării ireversibile a pancreasului, a pierderii funcției digestive, endocrine cu riscul de dezvoltare a diabetului.

Prognosticul și istoria naturală. Majoritatea copiilor care prezintă PA vor avea o severitate ușoară a bolii, deși o parte substanțială va necesita internare în unitatea de terapie intensivă pentru disfuncție multiorganică tranzitorie. Din fericire, ratele mortalității sunt în general mai mici de 5%. Aproximativ 15%-35% dintre toți copiii cu PA vor avea recurențe. Aproximativ 10% dintre copii vor avea un alt episod de pancreatită acută și mai puțini vor avea episoade multiple. Dacă copilul are un alt episod, este necesară evaluarea testelor suplimentare pentru a căuta cauzele cunoscute ale pancreatitei acute recurente¹⁴.

¹⁴ Giamouris VJ, Davenport M, Davies IH et.al. Pancreatitis in children: practical management from the BSPGHAN Pancreatitis Working Group, in: *Frontline Gastroenterology* 2025;16:155–165. <https://fg.bmj.com/content/16/2/155>.

Excepțiile sunt cei la care factorii de risc sunt clar identificați și pot fi atenuați (de exemplu, calculi biliari, medicamente, hipertrigliceridemie sau hipercalemie). Într-un studiu monocentric, progresia de la PA la PARI a avut loc în doar 5 luni și a fost asociată cu o percentilă mai mare a greutateii, sex masculin și necroză pancreatică la primul atac de PA. Interesant este că, în cohorta INSPPIRE, un habitus corporal obez sau supraponderal a întârziat progresia de la PARI la PC. Ceea ce este îngrijorător este faptul că aproximativ 20%-40% dintre copiii cu PARI vor progresa rapid, în decurs de 2-5 ani de la debutul PA, către un diagnostic de PC¹⁵. Deși în prezent există puține date despre rolul fumatului sau al alcoolului asupra progresiei pancreatitei pediatrice, pe baza ratelor alarmante raportate pentru aceste toxine la adulții cu pancreatită, în general, se interzice utilizarea lor la copiii cu PARI. Studiile longitudinale sunt necesare la pacienții diagnosticați cu pancreatită în timpul copilăriei pentru a stabili istoricul natural al progresiei de la PAR la PC, apoi EPI și diabet și, potențial, cancer pancreatic și, important, pentru a identifica factorii determinanți care accelerează și, invers, întârzie progresia. În prezent, nu există ghiduri recomandate pentru monitorizarea progresiei pacienților de la PAR la PC și pentru monitorizarea complicațiilor PC, cum ar fi EPI și diabetul. Studiul de cohortă INSPPIRE din cadrul Consorțiului pentru Studiul Pancreatitei Cronice, Diabetului și Cancerului Pancreatic își propune să urmărească anual copiii cu PAR sau PC și să efectueze teste de elastază fecală, glicemie *à jeun* și hemoglobină A1c și teste de toleranță orală la glucoză, după cum este necesar, pentru a determina progresia bolii.

Complicațiile pancreatitei acute depind de severitatea iritației pancreatice. Cea mai frecventă complicație este acumularea de lichid în jurul pancreasului. Aceste acumulări pot fi mici sau suficient de mari pentru a provoca distensie abdominală. În general, lichidul va dispărea în timp. Dacă acumulările de lichid provoacă simptome, medicii pot recomanda drenarea lichidului. Simptomele acumulărilor de lichid includ vărsături din cauza blocajului stomacului sau al unei părți a intestinului subțire și febră din cauza infecției. Rareori, acumularea de lichid provoacă sângerări în abdomen sau intestine.

Este foarte importantă întrebarea dacă este tratabilă pancreatita cronică? În baza studiilor de specialitate este concluzionat, dacă există o anomalie anatomică, atunci intervenția chirurgicală, adesea efectuată prin endoscop, poate fi curativă. Anomaliile metabolice, cum ar fi calciul seric ridicat sau grăsimile serice (trigliceridele), pot fi, de asemenea, tratate prin corecție metabolică și dietetică fără aplicare de statine pentru care nu sunt date elocvente în literatura de specialitate la copii

În prezent, nu există tratamente medicale eficiente pentru pacienții cu predispoziție genetică. Unii pacienți sunt candidați pentru intervenție chirurgicală. În cadrul acestei proceduri, chirurgul îndepărtează pancreasul, iar celulele producătoare de hormoni, cunoscute sub numele de „insule”, sunt izolate și returnate pacientului, de obicei prin injectarea lor în ficat. Această procedură chirurgicală se numește „pancreatectomie cu autotransplant de celule insulare”¹⁶.

¹⁵ Kumar S, Ooi CY, Werlin S, et al. Risk factors associated with pediatric acute recurrent and chronic pancreatitis: lessons from INSPPIRE, in: *JAMA Pediatr* 2016;170: 562–529. [PubMed: 27064572]

¹⁶ Giamouris VJ, Davenport M, Davies IH et al. Pancreatitis in children: practical management from the BSPGHAN Pancreatitis Working Group, in: *Frontline Gastroenterology* 2025;16:155–165. <https://fg.bmj.com/content/16/2/155>; Schwarzenberg SJ, Bellin M, Husain SZ, et al. Pediatric chronic pancreatitis is associated with genetic risk factors and substantial disease burden, in: *J Pediatr* 2015; 166:890–896 e1. [PubMed: 25556020]

Decesul cauzat de pancreatită acută este destul de rar la copii – dar se poate întâmpla. Majoritatea deceselor asociate cu pancreatita apar la copiii care au o boală gravă ce afectează mai multe organe.

Tratamentul medicamentos ca factor de risc important.

Spre deosebire de adulți, medicamentele sunt recunoscute ca un factor de risc frecvent pentru pancreatită la copii, contribuind la până la un sfert din cazuri, iar aproximativ o treime din cazurile de PA asociate medicamentelor au factori de risc suplimentari identificați. În studiile de specialitate sunt raportate medicamentele comune ca antiepilepticele, în special acidul valproic; medicamentul împotriva cancerului asparaginază; și imunomodulatorii precum tiopurinele, mesalamina și corticosteroizii. Stabilirea cauzalității pentru un anumit medicament ca factor de risc pentru pancreatită necesită mai multe dovezi, inclusiv dacă există o secvență temporală clară, o perioadă de latență tipică, recurența pancreatitei după o provocare repetată sau mecanisme cunoscute pentru dezvoltarea pancreatitei cu aceste medicamente. Recent, s-a constatat că subtipurile HLA DQA1 și DRB1 conferă susceptibilitate la pancreatită tiopurinică¹⁷. Este foarte important de menționat faptul, că administrarea medicamentelor în pediatrie necesită indicații stricte în funcție de starea metabolică, homeostazică și parametrii vitali al copilului, terapia complexă cu multiple formule chimice medicamentoase este neoportună, este necesar de a lua în considerație obligatoriu efectele adverse și cele asociate ale preparatelor, pentru a preveni afectarea toxică poliorganică care poate duce la complicații clinice grave și deces.

Concluzii. Doar în ultimul deceniu s-au înregistrat progrese substanțiale în pancreatologia pediatrică în ceea ce privește o mai bună înțelegere a factorilor de risc, epidemiologiei și a poverii bolii. Sunt necesare studii longitudinale pentru a înțelege mai bine rolul factorilor de risc în progresia, complicațiile precoce și tardive, evoluția naturală a bolii, la fel ca și studiile clinice randomizate controlate pentru a identifica cele mai bune abordări terapeutice.

¹⁷ Schwarzenberg SJ, Bellin M, Husain SZ, et al. Pediatric chronic pancreatitis is associated with genetic risk factors and substantial disease burden, in: *J Pediatr* 2015; 166:890–896 e1. [PubMed: 25556020]